

REVISTA ANTIOQUEÑA DE LAS CIENCIAS COMPUTACIONALES Y LA INGENIERÍA DEL SOFTWARE

Vol. 8, No. 1, Enero – Junio 2018

RACCIS

www.fundacioniai.org/raccis
[raccis\(AT\)fundacioniai.org](mailto:raccis(AT)fundacioniai.org)

Publicación semestral de la Editorial Instituto Antioqueño de Investigación

Medellín, Antioquia

Licencia

El contenido y/o cualquier restricción legal que involucre los artículos publicados es responsabilidad exclusiva de sus autores

© 2018 Instituto Antioqueño de Investigación

Investigar – Aplicar – Innovar

De Antioquia para el mundo

El problema de la formación y capacitación en matemáticas, ciencia e ingeniería en USA

Si bien la mayoría de lo que se expresa a continuación se concentra en las matemáticas, mucho se aplica igualmente a las ciencias y a la ingeniería. En todo caso, y dada la situación por la que estas áreas pasan en la primera década de este siglo, es crucial para nuestra supervivencia que mejoremos la formación y capacitación en todas ellas. Porque la competencia global requiere que la fabricación sea más eficiente, más automatizada y más segura, por lo que las herramientas matemáticas de hoy, increíblemente sofisticadas, se deben aprender a utilizar con más eficiencia en el análisis de los grandes conjuntos de datos en, por ejemplo, la investigación médica, la ingeniería y la economía, pero también en la formación de políticas gubernamentales sobre energía y otros recursos. Desde mediados del siglo XX se comenzaron esfuerzos para corregir esta debilidad en los Estados Unidos, cuando se percibió como un problema por parte de los militares. En parte porque el lanzamiento del Sputnik en 1957 los atemorizó tanto que se embarcaron en un programa para fortalecer el sistema interno. Este impulso los llevó a 1975 cuando, al final de la Guerra de Vietnam, los recortes en NASA y los problemas económicos que sufrió el país hicieron que la atención nacional se orientara a otras cosas, y el programa quedó a la deriva.

Indiscutiblemente, el sistema americano K-12 continúa fallando en matemáticas y múltiples estudios internacionales muestran que el rendimiento de sus estudiantes está por debajo de la media mundial, además, para la mayoría de ellos sólo el 15% está académicamente preparado para tomar un curso de nivel universitario, lo que significa que el resto no ha logrado superar los requisitos necesarios en la escuela secundaria. Por lo tanto, más del 80% de los estudiantes que van a la universidad necesitan una nivelación costosa y, en gran medida, ineficaz. Pero este *retraso* en el aprendizaje no se limita al estudiante promedio, porque solo el 10% de los estudiantes de EE. UU. logran el nivel medio que tienen, por ejemplo, sus contrapartes en Corea del Sur.

Una de las soluciones del pasado fue tratar de compensar esta deficiencia *importando* talento de otros lugares, lo que explica por qué el departamento de ciencias universitario típico americano se parece a las Naciones Unidas: entre 1930 y 1960 fueron los refugiados políticos de Europa, en los años 60 y 70 fueron los refugiados económicos del Reino Unido y en los años ochenta y noventa provenían de la antigua Unión Soviética y de China. Con el conocido problema de que esta avalancha de talento se redujo a un goteo, porque la mayoría regresó a sus países en busca de mejores oportunidades. Así que, en la primera década del siglo XXI, el país tuvo que volver a creer en los recursos propios, aunque su inadecuación queda dolorosamente expuesta.

Otro factor importante que inhibe el progreso en estas áreas es la actitud negativa hacia las matemáticas común en la cultura americana, incluso en los círculos universitarios. Entre los investigadores no se ponen de acuerdo de la importancia de formar y capacitar en ciencias, matemáticas e ingeniería, y algunos afirman que los campos técnicos puede que desarrollen habilidades útiles en los estudiantes, pero están convencidos de que el pensamiento crítico *real* solamente tiene lugar en las artes liberales. Un concepto medieval, heredado de la antigüedad clásica, que hace referencia a las artes (disciplinas académicas, oficios o profesiones) cultivadas por hombres libres, en oposición a las artes serviles (oficios viles y mecánicos), propias de los siervos o esclavos. Y, aunque comentarios similares se escuchan a lo largo y ancho del país, los estudios demuestran que el rendimiento en matemáticas es el predictor más sólido de las tasas de graduación universitaria, independientemente de la carrera académica. La cuestión es que esta área se ubica en el centro del aprendizaje superior en todo el territorio, pero es un núcleo duro en el sentido de que es fuerte y exigente.

Debido a esto es que las soluciones propuestas a lo largo de los años han involucrado diversos intentos tratando de evitar enfrentar esta dificultad, pero debido a que no funcionan, en términos generales lo que hacen es señalar culpables: profesores perezosos, malos estudiantes, o gobiernos ineptos. Por otro lado, en algunas se pensó que la solución debería ser rápida e hicieron hincapié en cuestiones como la pedagogía y la tecnología, para facilitar el aprendizaje de las matemáticas, pero, nuevamente, se encontraron con la derrota, porque el desafío intelectual es inherente al sujeto.

En todo caso, la experiencia en otros países, donde estas cuestiones se direccionan desde políticas de estado, no del gobierno de turno, y mediante la implementación de métodos efectivos y eficientes, han demostrado que la vía es revolucionar el sistema de educación. Además, se debe involucrar a profesores, estudiantes, la escuela, las familias, la industria y la sociedad, porque son los actores que conforman el sistema y, por lo tanto, pueden hacer una mejor estructura del mismo. Pero esto requiere tiempo, que se está agotando, recursos y, lo más importante, voluntad para diseñar, implementar y aplicar las políticas necesarias. En todo caso, parece que los logros del pasado estadounidense a este respecto, cuando el país se sintió retado durante la Segunda Guerra Mundial y luego en la Guerra Fría, se han olvidado o archivado, por lo que se necesita un nuevo incentivo, aunque ya se tiene a la vista: el futuro de la sociedad depende de cómo se desarrollen las matemáticas, la ciencia y la ingeniería.

Debido a que las estrategias utilizadas en tiempos pasados, todas generadas a raíz del miedo por perder una hegemonía que solamente existía en las mentes de militares y políticos, no funcionan en esta época, los Estados Unidos necesitan

replantear su sistema de educación y buscar la manera de estructurar una relación armónica entre las diversas áreas que logran que los estudiantes se formen como personas y se capaciten como profesionales. No se puede descartar a ninguna de ellas, porque entraríamos nuevamente en una carrera en la que prima el pensamiento lógico y se olvida la parte humana y ética, tal como se vivió en las llamadas *guerras* por lo que le tocó atravesar a nuestros antepasados.

Henry Schuarmant
Editor invitado
Sociedad Americana por la Revolución Educativa